

UOT 791.43

Kamran Qasimov
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və
İncəsənət Universiteti
(Azərbaycan)

k.qasimov@azernewmedia.com.az

QAZAXISTAN KİNEMATOQRAFINDA POSTMODERNİZM ƏNƏNƏLƏRİ

Xülasə. Əslində postmodernizm ənənələri Qazaxıstan kinosu ilə yanaşı Özbəkistan, eləcə də Qırğızıstan kinosunda da mövcud idi. Lakin Qazaxıstan kinosu qardaş ölkələrin kinematoqraflarından fərqli olaraq postmodernizmin bütün şərtlərinə ardıcıl şəkildə əməl edərək yeni ənənələr ortaya qoymuş oldu. Tammetrajlı film üzrə debütü “Harmoniya dərsləri” ilə edən Ə.Bayqazın, filmin premyerasını Berlin Beynəlxalq Kino Festivalında keçirərək, Qazax kinosunun tarxinə yenilik gətirdi. “Harmoniya dərsləri” oyun filminə 13 yaşlı Aslan daxili instinkti ilə təmizliyə can atır, amma çirkablıq, zorakılıq və təhqirlə üzləşir. O özünə əmindir, lakin bütün həmyaşıdları - yeniyetmələr kimi kompleksləri var. Ə.Bayqazının psixoloji dram janrından çəkdiyi “Harmoniya dərsləri”nin açar personajı olan Aslan (Timur Aydarbekov), F.Trüffonun “400 zərbə” oyun filminin açar fiquru Antuanın davamçısı kimi meydana çıxır.

Açar sözlər: Qazaxıstan, Süleymenov, postmodernizm, Yeni Dalğa, kinematoqrafiya.

Giriş. Tarixilikdən və determinizmdən imtina postmodernist qavrayışın ən səciyyəvi xüsusiyyətləridir. Məhz buna görə də postmodernistlər dünyanı mənasız, xaotik və dərkolunmaz hesab edirdilər. Aydın məsələdir ki, gerçəkliyin belə bir durumu hansı isə bir mərkəzin mövcudluğunu şübhə altına alır. Ədəbiyyatşünas Qorxmaz Quliyev “Postmodernizm və bədii ədəbiyyat” məqaləsində yazır: “Səbəb-nəticə əlaqələrindən, dəyər prinsiplərindən, mərkəzdən məhrum olmuş, heç bir nizama tabe olmayan fraqmentlərdən ibarət dünyanın kaos qismində görüntüsü “postmodernist

həssaslıq” adlanır. Dünyanın bütün dəyər və məna oriyentasiyası meyarlarından məhrum xaos kimi duyğusu postmodernist həssaslığın birinci aspekti hesab olunur. Hassanın fikrincə, bu, əvvəllər mövcud olmuş dəyərlərə inamın böhranı ilə bağlıdır. Nihilizm erasının gələcəyini F. Nitsçe özünün “Hakimiyyət əzmi” əsərində göstərmişdi. Hassan qeyd edirdi ki, bu kitabın çap olunmasından “yüz il sonra bizim çoxlarımız başa düşdü ki, bir vaxtlar sarsılmaz nüfuz prinsipləri kimi meydana gəlmiş Allah, Çar, İnsan, Zəka, Tarix, Dövlət anlayışları dünyalarını dəyişdilər, Hətta Dil də – bizim intellektual elitamızın ən cavan allahı da ona bəslənən ümidləri doğrultmadığı üçün tamam gücdən düşmüşdür” [2, s.8].

Əsas materialının şərh. Nəzəriyyəçi Robert B.Bey “Postmodernizm nədir?” başlıqlı məqaləsində postmodernizmi belə xarakterizə edir: “Postmodernizmdəki eksperimental ovqat və onun hər şeyin absurd inkarına meyillənməsi barədə təəssürat belə bir ziddiyyətli təsəvvür doğurur ki, guya postmodernizm mümkünsüz şeylərdən bəhs edir. Bir kəsin “Mən postmodernəm” deməsi eynən kiminsə “Mən yuxuyam” söyləməsinə bənzəyir. Ola bilər ki, belə bir şey baş versin, amma bunun mənası nədir? Şübhəsiz, “modernizm” sözünü “modern” kəlməsinin yerinə qoyub, izah etsək ki, “postmodernizm” dedikdə, biz daha çox incəsənət sahəsində mövcud olan xüsusi bir cərəyanı və tarixi bir prosesi nəzərdə tuturuq, onda bu anlaşılmazlıq aradan qalxar. Bununla belə, əgər məsələni bu cür aydınlaşdırmış olsaq da, yenə “postmodern” və “postmodernizm” sözləri qəribə səslənir. “Postmodernizm” sözünü nə qədər çox işlədiriksə, onun müəmmaları ilə bir o qədər çox qarşılaşırıq” [17, s.25].

Qazaxıstan kinematoqrafiyasında postmodernist ənənələrinin formalaşmasının başqa amilləri də var idi ki, bunlardan da biri milli özünüdərk prosesi idi. Qazaxıstanın Xalq şairi, görkəmli türkoloq Oljas Süleymenov 15 avqust 2021-ci il tarixdə Real Televiziyasının “Profil” layihəsinə verdiyi müsahibədə milli özünüdərk prosesini belə izah edir: “Biz xalqlarımızın gələcəyinin özünüdərdik düsturunun yollarını göstərməliyik. Hansı düsturdan söhbət gedir? 1979-cu ildə mən Asiya və Afrika Ölkələri Yazıçılarının Konfransında bu düsturu irəli sürdüm. Müstəqillik uğrunda mübarizə bizim yolumuzun yekun məqsədi olmamalıdır. Müstəqillik əldə etmiş, yaxud bəxşiş olaraq onlara verilmiş Asiya və Afrika ölkələrində mən olmuşam. Bu proseslərə qədər də olmuşdum, orada hələ koloniyalar hökm sürürdü. Daha sonra həmin koloniyaların nəyə çevrildiyinin şahidi oldum. Amma mütləq dərk edilən qarışıqlıq asılılıq olmalıdır. Bax o zaman sülh bərqərar olacaq.

Buna görə slavyan dövlətləri ilə bir ittifaqa daxil olmaq mütləq deyil. Eləcə də türkdilli dövlətlərin bir ittifaqa daxil olmağı bura aid edirəm. Qarşılıqlı asılılıq hissi özü hər şeydən xəbər verir. Bu isə artıq həqiqi azadlığı, sakitliyi eləcə də iqtisadi, siyasi, mədəni və digər sahələrdəki inkişafı ifadə edir” [3, s.159]. Bu amillər təmin edildikdən sonra, postmodernist düşüncənin inkişafı üçün zəmin formalaşdı, yəni postmodernizm Mərkəzi Asiya Türk Xalqları ekranına məhz özünədərk prosesindən sonra daxil oldu.

Əslində postmodernizm ənənələri Qazaxıstan kinosu ilə yanaşı Özbəkistan, eləcə də Qırğızıstan kinosunda da mövcud idi. Lakin Qazaxıstan kinosu qardaş ölkələrin kinematoqraflarından fərqli olaraq postmodernizmin bütün şərtlərinə ardıcıl şəkildə əməl edərək yeni ənənələr ortaya qoymuş oldu. Amma Qazaxıstan kinematoqrafında postmodernizm ənənələrini təhlil etməzdən əvvəl, ölkə kinematoqrafının tarixinə nəzər salmaq yerinə düşərdi. Qazaxıstanda ilk film nümayişi 1910-cu ildə baş tutub. 1934-cü ildə Alma-Atada kinoxronika studiyası təşkil edildi, o, həftəlik Sovet Qazaxıstanı kinojurnalını və sənədli kinoxronikaları istehsal edirdi. Bədii filmlər üçün Alma-Ata kinostudiyası (1941-ci ilin oktyabrında yaradılmışdır) 1942-ci ildə boşaldılmış “Mosfilm” və “Lenfilm” kinostudiyaları ilə birləşərək Mərkəzi Birləşmiş Kinostudiya (TsOKS) adı altında fəaliyyət göstərmişdir [9, s.34].

Qazaxıstanda milli kinonun dirçəlişinin müstəqillik illərinə təsadüf etməsi, ötən əsrin 90-cı illərində “Yeni Dalğa”nın gəlişi ilə bağlıdır. “Yeni dalğa”nın nümayəndələri, Sergey Solovyovun studiyasının məzunları olaraq yerli mədəniyyətlə dünya mədəniyyətinin sintezi üzərində müasir qazax kinosunu yaratmağa müvəffəq oldular. Qazax kinosunun sovet dövründəki vəziyyətinə gəldikdə isə, kinoşünas Gulnar Abıkeyeva ideoloji məsələlərə xüsusi yanaşır: “Qazax kinosu sovet dövründə qırğız və özbək kinosu qədər yüksəliş keçirmirməmişdi. İdeologiya Qazaxıstana çoxlu zərər yetirdiyindən, ölkədə çəkilən filmlər yalnız sifariş, istehsalatı vəsf edən və tarixi-inqilabi xarakterə malik idi. Sovet dövründə respublikada səkkiz tammetrajlı oyun və əlildən artıq qeyri-oynun filmi istehsal edilirdi... Və qəfildən ağ kağız üzərində tamamilə yeni, çox elitar və Avropa kinosu meydana gəlməyə başladı” [5]. Müstəqil Qazaxıstanın rejissorları, “yeni dalğa”nın ənənələrini davam edərək, cəsarətli kino çəkməkdən çəkinmir, kəskin mövzuları ekrana gətirirlər. Müasir qazax kinosunun rejissorlarından olan Adilxan Ercanov mövcud vəziyyəti belə izah edir: “Kino tamamilə faydasız bir sənətə çevrilib və əslində tamaşaçı onu xüsusi məhəbbətlə sevmir və onun

mədəniyyətə də faydası yoxdur. Əlbəttə həmişə güclü müəllifin meydana çıxmasına imkan var, hansı ki, yaranmış sistemlə uyğunsuzluq təşkil edən ekran əsəri ortaya qoysun. Bütövlükdə bizdə Qazaxıstanda kino qərribə bir dövr yaşayır, sanki başını qumda gizlətmisən və heç nə görmürsən, amma ümidin var. Bu halda problemləri görmürsən, özünün senzuralı dünyanda yaşayırsan” [14, s.12]. A.Ercanovun silahdaşı, rejissor Əmir Bayqazın əvvəlcə Aktyubinsk teatrının nəzdindəki aktyor studiyasında təhsil almış, daha sonra isə təhsilini Qazaxıstan İncəsənət Akademiyasında davam etdirmişdi. Ə.Bayqazın qısa müddət ərzində Busan Beynəlxalq Kino Festivalı, həmçinin Berlin Beynəlxalq Kino Festivalı nəzdindəki gənc istedadlar düşərgəsində iştirak etmişdi.

Tammetrajlı film üzrə debütü “Harmoniya dərsləri” ilə edən Ə.Bayqazın, filmin premyerasını Berlin Beynəlxalq KinoFestivalında keçirərək, Qazax kinosunun tarixinə yenilik gətirdi. “Harmoniya dərsləri” oyun filminə “13 yaşlı Aslan daxili instinkti ilə təmizliyə can atır, amma çirkablıq, zorakılıq və təhqirlə üzləşir. O özünə əmindir, lakin bütün həmyaşıdları - yeniyetmələr kimi kompleksləri var. Onun kişi kimi böyümək istəyi, həmyaşıdlarının, onu əhatə edənlərinin nəzərində quldur kimi böyümək deməkdir ki, bu da Aslanın xarakterinə ziddiyyət təşkil edir” [7]. Ə.Bayqazının psixoloji dram janrından çəkdiyi “Harmoniya dərsləri”nin açar personajı olan Aslan (Timur Aydarbekov), F.Trüffonun “400 zərbə” oyun filminin açar fiquru Antuanın davamçısı kimi meydana çıxır. F.Trüffo insan təfəkkürünü araşdıraraq, insanın sosial varlıq kimi formalaşmasında yeniyetməlik dövrü və bu dövrdəki ətraf mühitin qarşılıqlı əlaqələrini təqdim etmişdi. “Mən “400 zərbə”də mən sevgi və zəriflikdən məhrum şəraitdə böyümüş uşağı göstərmişəm” [7]. “Harmoniya dərsləri”ndə isə “əsas personaj məktəblidir, hansı ki, sinif yoldaşlarının axmaq zarafatları səbəbindən oyunkənar oyunçu təsirini bağışlayır”. Ümumiyyətlə müəllif filmə tipajlara üstünlük verərək, personajların zahiri ifadəliliyini ön plana çəkməyə müvəffəq olur. Filmə dialoqların azlıq təşkil etməsi, plastika və montajın köməyi ilə ekranda hərəkətin yaranması üzərində qurulan lal kinonun göstəricisi kimi meydana çıxır [18, s. 8].

Filmin ilk səhnəsində Aslanınqoyunu müsəlman adəti üzrə kəsməməsi - nənəsi (Baqıla Kobenova) “Nə üçün Bismillah demədin, ay bala?” deyərək soruşur - və kəsdikdən sonra onu parçalara ayırması, yeniyetmənin soyuqqanlı təbiətini izah etmiş olur. Aslanın məktəbdən sonra digər yoldaşları ilə birlikdə sonra həkim müayinəsindən keçərək, analiz verdikləri zaman psixiatrın ona “özünü yoxlatdır” söyləməsi, personajın daxili narahatlığının psixi forma-

da özünü bürüzə verməsini izah edir. Bundan başqa ardıcıl olaraq, müayinə kabinetlərini gözləyən məktəb yoldaşlarının Aslana qarşı bayağı və məntiqsiz zarafatları müqabilində onun xaricən sakit, daxilən narahat təsir bağışlaması, personajla ətraf mühitin qarşılıqlı əlaqələrində fikir ayrılığının mövcud olduğunu ifadə etmiş olur. Eləcədə növbəti səhnədə Aslanın, qar üzərində oynayan həmyaşılarını kənardan dayanaraq seyr etməsi, bun ziddiyyətlərin dərinliyindən xəbər verir. Balıqçının donmuş su hövsəzində, balıqları suya elektrik ötürmə üsulu ilə tutması, “qonşu” kadrda isə Aslanın əlüzyuyanın başında dayanaraq, bəcəyin üzərinə su buraxması, “aktraskionların montajını yaratmış olur. “İki kadr həmişə ilk növbədə maddi mühitin vahidliyi ilə bir-birinə bağlı olmalıdır, daha doğrusu onların hər birində bu və ya digər element saxlanılmalıdır ki, bu da kadr və situasiyanın tanınmasına imkan yaradacaq” [12, s.161].

Aslanın məktəbdən çıxarkən, tabloda “Aslan kabinetə gəl” sözlərinin yazılmasından sonra, sinif otağına qayıtması və burada onun sinif yoldaşı, hicablı Ağcanın (Anelya Adılbekova) ritmik musiqi ilə rəqs etməsi, Aslanın “təcrid” vəziyyətindən qayıtmasına xidmət etsə də, növbəti səhnədə Aslanın döşəmə üzərindəki bəcəyinin sağ və soluna təbaşirlə xətlər çəkməsi, “özünü təcrid” mövqeyinin dəyişilməyəcəyini izah edir. “Ümumiyyətlə Aslanın bəcəkləri “elektrik stulu”nda məhv etməsi ideya baxımından filmin kulminasiyasının səbəb-nəticə əlaqələri kimi meydana çıxır ki, bu da cəza mexanizmində Aslanın özünü təsvir etmək hesabına başa gəlir” [7, s.16]. Halbuki, Aslanın sinif yoldaşları onu kənardan həddindən artıq sakit, qəribə və sanki həddən ziyadə güclü göründüyü səbəbindən qəbul etmirlər. Aslanın dərstdən sonra ət dükanında işləyən nənəsinin yanına gəlməsi, bu məkanı Aslan üçün sanki “mənəvi qəssabxanaya”a dönmüş məktəblə eyniləşdirir. Bolatın zirzəmidə məktəb yoldaşlarını yığaraq, onların gözü qarşısında, onun məktəbdən sabun oğurluğunu satmış iki sinif yoldaşını cəzalandırması, məhəlli qaydaların hökmranlığından xəbər verir. Şəhərdən gəlmiş məktəblinin Bolat və dəstəsi tərəfindən döyülməsi, Aslanın yeganə çıxış yolunu kустar üsulla hazırladığı “silah”da görməsi ilə səbəb-nəticə əlaqələri üzərində ziddiyyətlərin yüksək nöqtəsi kimi meydana çıxır. İdman dərindən qayıdan Bolatın güzgü önündə üz-gözünü yuması, növbəti kadrda isə Aslanın şlanqı tutaraq, qanı su ilə yuması məhəlli qaydaların saxlandığını ifadə etmiş olur. Müstətiqin (Bebitcan Muslimov) məktəb direktorunu dindirməsi zamanı, çap maşınından Bolatın döşəmə üzərindəki meyidinin əks olunduğu fotoların çıxması, Bolatı qətlə yetirilməsi ilə bağ-

lı tamaşaçıların düşüncəsində meydana gələn fikirlərin təsdiqinə çevrilmiş olur. Təcridxananın döşəməsində yeriyən bəcəyin Aslanın gözünün önündən gəlib keçməsi, həbsxanada olan bəcəyin Aslanın evdə tutub əzab verdiyi bəcəklərlə müqayisədə azad olduğuna işarə edərək ekranın ikonoqrafiyasını təmin etmiş olur. Kinoda işarələri araşdıran nəzəriyyəçisi Y.Lotman, ekranın ikonik işarələri izah edərkən vurğulayır: “Kinematografda semiotik münasibətdə özünəməxsus situasiya yaranır: dilin klassikliyi müəyyən edən sistem, qapalı və təkrar olunan işarələrdən ibarət olmalıdır ki, bunlar da hər bir səviyyədə məhdud differensial əlamətlər kimi özünü bürüzə verməlidir” [16, s.44].

Ə.Bayqazın, Aslan və Mirsainin həbsxanalarda ağır işgəncələrə məruz qalmaları səhnələrini, müsahibələrinin birində xüsusi vurğulayaraq, bunu Qazaxıstan penitensiar xidmətində neqativ halların mövcud olması ilə əlaqələndirmişdi. Müəllif bununla da “azad fikrini”n təcəssümünü cəmiyyətin köklü problemlərində axtarmağa çalışaraq, Cüzeppe Verdinin “İncəsənətdə də sevgidəki kimi ilk növbədə açıq olmaq lazımdır” fikrini təsdiqini təqdim etmiş olur. Qatı zorakılıqdan çıxış yolunu özünə sui-qəsdə görün Aslanın bu cəhdinin baş tutmaması, üstəlik Mirsainə, Bolat öldürülən gün hadisə yerindən kənarında olduğuna dair ərizə yazmaq təklifinə razılıq verməsi, filmin finalında, çay kənarında Aslanın bir, Bolatla Mirsainin isə digər sahildə dayanmalarının sürrealist həlli ilə yadda qalır. Mirsainlə Bolatın çayın digər sahilindən Aslanı səsləmələri, məhz Mirsaini təhqir etdiyinə görə Bolatı cəzalandırmış Aslanın artıq Mirsaini də Bolat səviyyəsində qəbul etdiyini ifadə etmiş olur. Eyni zamanda filmin ilk səhnəsində Aslan tərəfindən kəsilən qoyunun çayın tən ortasında qaçması, müsəlman anlamında halallıq mənasını ifadə etməklə yanaşı dairəvi montaj prinsipini qismən yerinə yetirmiş olur. Dünənlə bu gün arasında qalan təhtəşüurun işarəsi kimi çayın tən ortasından qaça-qaça keçən qoyun, hadisələrin başlanğıc nöqtəyə qayıdışını ideoloji baxımdan təmin etsə də, final postmodernist düşüncəyə uyğun olaraq, açıq saxlanılır və bununla da tamaşaçının ixtiyarına buraxılır. Filmdə kadrların müddət baxımından uzunluğu nəzərə çarpsa da, səhnələrin mütəmadi olaraq bir-birini əvəz etməsi daha çox mücərrəd ritm anlayışını ifadə etmiş olur. “Doğrudur ki, tamaşaçı müxtəlif planların davamiyyətini ölçüb müqayisə edə bilməz, bu həyatda da belədir, onun ekran qarşısında əyləşərək, vaxtı qəbul etməsi intuitiv məsələdir. Üstəlik nəzərə almaq lazımdır ki, hər hansı bir filmin nümayişi zamanı, tamaşaçı zəruri olan obyektiv göstəricilərə malik olmur” [13, s.161].

«Harmoniya dərsləri» — məktəb zorakılığını əks etdirməklə, daha çox süjet və mövzu deyil, zorakılıq motivi üzərində qabararaq, insanla ətraf mühitin arasında uçurumların köklərini yeniyetməlik dövründə axtarmağa nail olur ki, bu da Ə.Bayqazinin fərdi üslubunun göstəricisi kimi özünü təqdim etmiş olur. Professor Aydın Dadaşov, fərdi üslubun göstəriciləri ilə bağlı “Rejissorluğun üslub problemləri (Cənnət Səlimovanın yaradıcılığı əsasında)” kitabında yazır: “Məlumdur ki, yalnız sənətkarın özünü narahat edən ictimai problemin mövzuya çevrilməsi fərdi üslubu üzə çıxarmaq iqtidarındadır. Hamının eyni dəyərə malik olub, yaşam hüququ qazandığı, insanların mütləq bərabərliyinə söykənən demokratik vətəndaş cəmiyyəti şəraitində mümkündür [1, s. 6]. Fərdi üslub göstəricilərini hər zaman yaradıcılığında əsas amilə çevirən Bayqazin filmlərində simvollara, xüsusilə səs simvollarına geniş yer ayırmağa üstünlük verir. Simvolların ekran üçün vacib əhəmiyyət kəsb etdiyini vurğulayan Marsel Marten yazırdı: “Simvollar kino dili baxımından böyük maraq kəsb edir. Vizual simvolun analogiyasına görə mən istənilən təsvirin məzmunu ilə ziddiyyət kəsb etməyən, onun konkret mənasını genişləndirən və təsvirə dərin və ümumi məna bəxş edən istənilən səs effektini simvol adlandırırım. Burada səsə həmçinin hər şeydən öncə kontrapunkt kimi baxılır, psixoloji tonallığa və təsvirin mənasına uyğun gələn amil qismində” [13, s. 131] “Harmoniya dərsləri”nin filan səhnəsində Bayqazin çayın kənarındakı bütün səsləri yığışdırır, yalnız çay yatağının təbii axarını saxlayır ki, bu da təmizlənmə simvolu kimi qəbul edilən su anlamının səs simvoluna çevrilməsini təmin etmiş olur.

Postmodernist ənənələrini növbəti işlərində də davam etdirən Əmir Bayqazin 2022-ci ildə “Həyat” dramına quruluş verdi. Filmin süjet xəttinə əsasən hadisələr gənc Armanın (Erkebulan Tasınov) ətrafında cərəyan edir. Filmin əsas personajı – protoqonist meyarları özündən əks etdirən Arman ən çətin və son dərəcə ciddi maliyyə məsələləri üz-üzə gəlir. Buna baxmayaraq ümidini itirmədən fəal şəkildə özünə iş axtarır, hətta hamilə dostuna belə iş axtarır. Cütlüklər arasındakı münasibətlərin hələ də qeyri-dəqiq olması, onların gələcək həyatının şübhə altında olmasından xəbər verir. Qız Armanla münasibətləri, eləcə də uşaqla bağlı qərarlarına əmin deyil. Amma Arman onu bir daha əmin edir ki, o artıq alkoqol qəbulu etmir və onu hər şeyin yaxşı olacağına inandırır. “Nəticədə, insan həyatının əhəmiyyətsizliyindən, klişeli dialoqlarla, qadınların və əlillərin şübhəli təmsil olunduğu sönük bir film oldu. Akademiyanın qaydalarına riayət etmək üçün kommersiya kinoteatrında cəmi yeddi gün kassada “Həyat”ı

tərk etmək yalnız bu filmin tamaşaçılarının o qədər də vacib olmadığına inandırır. Belə bir uğursuzluq “bu bir sənət evidir” və “hamı başa düşməyəcək” ifadələrinin arxasında, hətta sənətkarın bürünc fiqurunun arxasında gizlənə bilməz” [7, s.15]. “Harmoniya dərsləri” filminin uğurlu mövzu həllindən sonra Emir Bayqazinin sonuncu filminin uğursuzluq kimi təqdim olunması nədən irəli gəlirdi? Bundan əvvəl də qeyd etmişdik ki, Mərkəzi Asiya Türk Xalqları Kinosunda meydana gələn “Yeni Dalğa” cərəyanı əslində Qərbdən Şərqə doğru hərəkətə edən axının özü ilə gətirdiyi tendensiyalardan ibarət idi. Şübhəsiz ki, Aysulu Toyşibekova öz məqaləsində Bayqazinin uğursuz “art house” yaşamasını tənqid edirdi. Bildiyimiz kimi Adətən bu cür filmlərdə kinematografçılar bədii təsvirin daha ifadəli formalarının axtarışı ilə məşğul olur və kino dilini genişləndirir. Buna görə də həmin filmlər kino sənətini kifayət qədər anlayan, fərdi bilik səviyyəsi buna imkan verən tamaşaçı üçün nəzərdə tutulub. Mövzu və süjet xəttinin janrla uyğunlaşmaması isə ilk növbədə tamaşaçı üçün qaçılmaz problemə çevrilmiş olur. Amma Aysulu Toyşibekovanın tənqidi fikirləri birmənalı qarşılanmadı, Bayqazinin mövzu və janr uyğunlaşmasını mükəmməl şəkildə nümayiş etdirdiyini iddia edən fikirlər illər öncə - 2011-ci ildə Terrens Malikin “Həyat ağacı” bədii filmi ilə bağlı fikirlərlə üst-üstə düşdü: “İş orasındadır ki, son 15-20 (bəlkə də, daha çox) il ərzində ən iyrənc qeyri-insani keyfiyyətlərin – seksual pozğunluğun (homoseksualizm), narkotiklərin, bütün din formalarına, xüsusən islama azğın nifrətin (nədənsə, islam o dəqiqə fundamentalılıqla eyniləşdirilir) və s. işıq sürəti ilə ortaya çıxdığı və legitimləşdiyi neoliberal sosialmədəni məkanda liberal tamaşaçının – kütbeyinin tam konkret tipi formalaşmışdır. Yəni, o, əvvəl tamaşaçı-istehlakçı qismində formalaşmağa başlayıb, amma özünü kütbeyin debil statusunda son zamanlar təsdiqləyib. Başlanğıcını istehlakçı-tamaşaçıdan götürən kütbeyin-tamaşaçı liberal qərb-mərkəzçi televiziya “mədəniyyəti”nin məhsuludur; o məhz TV “estetikasıyla” tərbiyə alıb və informasiya ötürülməsinin qalan bütün ekran formalarını, xüsusən interneti artıq hazırlıqlı şəkildə qarşılayıb” [4, s.15].

Nəticə. Qeyd etmək lazımdır ki, hələ 2005-ci ildə Qazaxıstan və ABŞ-in birgə istehsalı olan “Köçəri” bədii filmi də meynstrim istiqamətində çəkilməmişdi və müəllif kinosunun özəllikləri bura da qabarıq şəkildə özünü büruzə verirdi. Bu məhz həmin il idi, Mərkəzi Asiya Türk xalqları kinosunda “Yeni Dalğa” cərəyanı artıq zərurətə çevrilirdi və şübhəsiz ki, “Köçərilər”

filmi “Yeni Dalğa”nın bu və ya digər məqamlarını özündə əks etdirə bilmədi. Nəticədə Qazaxıstan kinosu müəllif kinosu kontekstində yeni yaradıcılıq axtarışlarına doğru addımladı.

ƏDƏBİYYAT:

1. Dadaşov A. Rejissoruluğun üslub problemləri (Cənnət Səlimovanın yaradıcılığı əsasında). – Bakı, 2010.
2. Quliyev Q. Postmodernizm və bədii ədəbiyyat. // 525-ci qəzet. 05 oktyabr, 2016-cı il, s.8.
3. Süleymenov O. Yol düsturu. // Azərbaycan jurnalı, № 10, 2021, s.159.
4. Daimi T. Kinonun fəvqündə: Terens Malikin kino fəlsəfəsi. // “Fokus” analitik kino jurnalı, № 1, 2012, s.15.
5. Карпыкова А. Казахстанский кинематограф: прошлое, настоящее, будущее? // газета «Zona KZ», 12.07.2007.
6. Тойшибекова А. Безжизненность «Жизн»и Эмира Байгазина. // «Власть», с.32.
7. Захаров В. Человек на месте таракана. // журнал «Сеанс», 27.09.2013, с.15.
8. Кичин В. В Берлине состоялся дебют казахского кино. // «Российская газета», 14.02.2013.
9. Чувиляев И. А ты уроки выучил? // Искусство кино, 20.02.2014.
10. Казахское киноискусство А-А, 1958 Каналин А.К и Варшавский Л.И. Искусство Казахстана А-А, 1958, ст. 34;
11. Фрейлих С. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского. - Москва, 1991.
12. Мартен М. Язык кино. – Москва, 1959.
13. Марсель Мартен. Язык кино. – Москва, 1959.
14. Мухамеджан М. Краткая история казахстанского кинематографа: от Шакена Айманова до Эмира Байгазина. 06.07.2016.
15. Байгазин Э. Это хорошо, что Казахфильм вставил на холод. // журнал «Власть», 27.07.2015.
16. Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. – Таллин, 1973.
17. Robert B Ray. How a film theory Got Lost and Other Mysteries in Cultural Studies. – 2001.
18. L’Avant-Scene Cinema. – 1970, № 107.

Kamran Gasimov (Azerbaijan)

TRADITIONS OF POSTMODERNISM IN KAZAKH CINEMATOGRAPHY

In fact, the traditions of postmodernism existed in the cinema of Kazakhstan, as well as in the cinema of Uzbekistan and Kyrgyzstan. However, unlike the cinematographers of the neighboring countries, Kazakh cinema consistently followed all the conditions of postmodernism and revealed new traditions. A. Baygazin, who made his full-length film debut with “Harmony Lessons”, premiered the film at the Berlin International Film Festival and brought something new to the history of Kazakh cinema. In the game film “Harmony Lessons”, 13-year-old Aslan strives for cleanliness with his inner instinct, but he faces dirt, violence and insults. He is confident, but like all his peers - teenagers, he has complexes. Aslan (Timur Aydarbekov), the key character of A. Baygazi’s psychological drama “Lessons of Harmony”, appears as the follower of Antoine, the key character of F. Truffaut’s “400 Blows”.

Key words: Kazakhstan, Suleimenov, postmodernism, New Wave, cinematography.

Кямран Гасымов (Азербайджан)

ТРАДИЦИИ ПОСТМОДЕРНИЗМА В КАЗАХСТАНСКОМ КИНЕМАТОГРАФЕ

На самом деле традиции постмодернизма существовали в кинематографе Казахстана, а также в кинематографе Узбекистана и Кыргызстана. Однако, в отличие от кинематографистов соседних стран, казахстанское кино последовательно следовало всем условиям постмодернизма и открывало новые традиции. А. Байгазин, дебютировавший в полнометражном кино «Уроками гармонии», представил фильм на Берлинском международном кинофестивале и внес нечто новое в историю казахстанского кино. В игровом фильме «Уроки гармонии» 13-летний Аслан своим внутренним чутьем стремится к чистоте, но сталкивается с грязью, насилием и оскорблениями. Он уверен в себе, но, как и все его сверстники-подростки, имеет комплексы. Аслан (Тимур Айдарбеков), ключевой персонаж психологической драмы А. Байгази «Уроки гармонии», выступает как последователь Антуана, ключевого персонажа «400 ударов» Ф. Трюффо.

Ключевые слова: Казахстан, Сулейменов, постмодернизм, Новая волна, кинематография.